

УДК 340.114.5

Маркович Христина Михайлівна –

асистент кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»,

Kh. M. Markovych –

assistant of the Department of Civil Law and Procedure
Educational and Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 312, Lviv)

Етимологічні особливості дослідження правової ідеології в сучасній правовій доктрині

Стаття присвячена висвітленню поняття правової ідеології та визначенню її місця в сучасній правовій доктрині. Теоретичне дослідження правової ідеології є передумовою вирішення першочергових проблем соціально-правової дійсності. У статті основну увагу приділено комплексному аналізу наукових підходів до розуміння сутності та змісту цієї правової категорії.

Ключові слова: право, правова ідеологія, правосвідомість, правове регулювання, громадянське суспільство.

Статья посвящена освещению понятия правовой идеологии и определению его места в современной правовой доктрине. Теоретическое исследование правовой идеологии является предпосылкой решения первоочередных проблем социально-правовой действительности. В статье основное внимание уделено комплексному анализу научных подходов к пониманию сущности и содержания этой правовой категории.

Ключевые слова: право, правовая идеология, правосознание, правовое регулирование, гражданское общество.

Kh.M. Markovych Ethymological Features of the Legal Ideology Study in Modern Legal Doctrine

The article covers the legal ideology concept and the definition of its place in modern legal doctrine. Theoretical study of legal ideology is a prerequisite for solving the primary problems of socio-legal reality. The article focuses on a complex analysis of scientific approaches to understanding this legal category. The multifaceted nature of legal ideology, which is considered as a social phenomenon, a legal category, an element of legal consciousness, is emphasized. It was found that the realization of legal ideology as a legal phenomenon requires the expression of legal ideas in the principles and norms of law. It is proved that the basis of legal ideology is a legal idea that arises from social, economic, legal reality. The significant influence of legal ideology on individual and public legal awareness is emphasized. Such influence shapes lawful human behavior and fosters respect for the law. The close connection between legal ideology and the legal regulation process is considered. In this aspect, legal ideology in the form of a certain theory, idea, lays the foundation of legal regulation, which contributes to the definition of its priority methods. It is noted that the legal ideology reflects the current state of legal relations, establishes the main objectives of the legislation and the legal system. The indisputable connection of legal ideology with culture is emphasized and its role in the formation of legal culture is defined. Therefore, the degree of development of the legal worldview largely determines the civilizational maturity degree of society and the individual. The purposeful and indirect influence of law on legal consciousness and legal ideology is demonstrated. The objective and subjective conditions of this influence are analyzed. The considered definitions of legal ideology contributed to the understanding of its legal nature and functions. It was found that all analyzed definitions of legal ideology combine such immutable components as legal ideas, theories, concepts, views. It is proved that legal ideology as a multifaceted phenomenon includes not only ideas, views, theories, concepts, but also laws, legal reforms, social programs, and other phenomena.

Keywords: law, legal ideology, legal awareness, legal regulation, civil society.

Постановка проблеми. Сьогодні для конструктивного аналізу правової реальності вкрай важливим є вивчення ідеологічної сфери життя суспільства та держави. Ситуація в сучасному світі з повною очевидністю вказує на величезну роль правової ідеології в процесі розвитку соціуму та державотворенні.

Натепер дослідження правової ідеології є одним із ключових завдань юридичної науки. І це зовсім не випадково, оскільки правова ідеологія, як загальнотеоретичне поняття, традиційно передбачає декілька варіантів його розгляду. З однієї сторони це породжує неоднозначність трактувань, що часто суперечать одне одному, а з другої — сприяє об'єктивному розумінню цієї правової категорії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню правової ідеології на різних рівнях наукового пізнання присвячено роботи таких науковців як: С. С. Алексєєва, Т. Г. Андрусяка, В. М. Калітинського, Р. А. Калюжного, А. І. Луцького, Г. В. Мальцева, М. Н. Марченка, Н. П. Недюхи, Ю. М. Оборотова, А. С. Романової, О. Ф. Скакун, Л. В. Удовика, А. Є. Шевченка та ін. Теоретичну основу нашого пошуку склали праці як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників правової ідеології, зокрема: Т. Г. Андрусяка, І. Д. Варкальця, Ю. Б. Власової, А. І. Луцького, Л. А. Морозової, А. С. Піголкіна, П. М. Рабіновича, А. С. Романової, В. Л. Толстенка, Ю. С. Шемшученка.

Невирішені раніше проблеми. Попри підвищену увагу наукової спільноти та цінний внесок у дослідження правової ідеології та її ролі у суспільному розвитку, до сих пір відсутнє загальноприйняте розуміння цього складного феномену. Зважаючи на стрімку динаміку переосмислення змісту багатьох правових понять та конструкцій, потребує додаткового теоретико- правового дослідження зміст та сутність поняття правової ідеології в сучасній правовій доктрині.

Метою статті є подальше теоретичне дослідження етимології поняття «правова ідеологія» та пізнання її сутності як функціонуючого елемента правової свідомості.

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на чималий вплив правової ідеології на якість

правового регулювання, нормотворчі процеси в державі, побудову громадянського суспільства, дослідженню цього поняття науковці приділяють неабияку увагу. І це цілком зрозуміло, оскільки точність категоріальних дефініцій сприяє не лише логічному розумінню процесу формування правової ідеології, але і визначає зміст та характер практично всієї системи правової комунікації в соціумі.

У більшості наукових дослідженнях осмислення правової ідеології відбувається крізь призму структурної частини правової свідомості. Так, В. Л. Толстенко розглядає правову ідеологію саме під цим кутом зору, називаючи її систематизованою сукупністю правових ідей, теорій, концепцій, принципів, які самостійно чи завдяки цілеспрямованим державним діям відображають існуючий стан правовідносин і встановлюють основні цілі розвитку законодавства та правової системи [1, с. 14].

Юридична енциклопедія дефінює правову ідеологію як систему ідей, теорій, понять, норм, поглядів, заснованих на певних наукових і політичних знаннях та уявленнях [2]. Її основу становить правова ідея, джерелом виникнення якої виступає правова, соціальна, економічна дійсність, практична діяльність людей у процесі якої правові ідеї розвиваються й трансформуються, концентруючи в собі результати юридичної практики. Наближене до вищезгаданих визначень правої ідеології пропонує Л. А. Морозова, яка трактує її як систему ідей, правових поглядів, наукових концепцій, теорій, що виражають відношення до правової дійсності й оцінюють її [3, с. 365]. Як бачимо, зазначені вище дефініції правової ідеології поєднують у собі такі незмінні складові як правові ідеї, теорії, концепції, погляди. Звідси розуміємо, що правова ідеологія є доволі складним поняттям, з власною внутрішньою будовою, до складу якої входять правові ідеали, теорії, категорії, поняття, правові принципи. Причому, ідеї, принципи, положення виступають очевидними підставами, які часом не можуть бути доведені раціонально, але повинні сприйматися як імператив мислення правознавців. Інакше кажучи, правова ідеологія сприяє формуванню фундаментального рівня

світогляду юристів, без існування якого формальна аргументація часом не здатна легітимізувати позицію з того чи іншого юридичного питання. Тож можна констатувати, що мета юридичної науки полягає в отриманні чітких знань про існуючу правову реальність, натомість правова ідеологія має на меті легітимізувати в свідомості осіб певні цінності, сформувати у них відповідні сприйняття дійсності та правову поведінку. З огляду на це, правова ідеологія є формою відображення правової дійсності у вигляді теорій, концепцій, доктрин, програм, а ознаки її науковості або хибності залежать від змістового наповнення самих теоретичних конструктів, методології їх створення та практичної ефективності в соціально-правовій реальності.

Не менш значущою і цікавою для розуміння поняття правової ідеології видається позиція А. С. Піголкіна. Автор звертає увагу на вираження у правовій ідеології результатів абстрактного мислення. Науковець наголошує на концептуально оформлених ідеях про роль права, його забезпеченні та удосконаленні, методах і формах впровадження його у життя як на обов'язкових складових правової ідеології. Вчений відносить до ключових ідей правової ідеології ідеї щодо: невід'ємних та невідчужуваних прав і свобод людини; закону як правового акту вищої юридичної сили; законності; охорони права державою [4, с. 5].

Для подальшого дослідження етимології поняття правової ідеології звернемося до наукового доробку П. М. Рабіновича. Вчений вбачав у цьому понятті концептуалізовану, логічно систематизовану, теоретично осмислену правосвідомість, в якій домінують «інтелектуалізовані» форми відображення правової дійсності. Науковець вважає юридичну освіту, юридичні наукові дослідження одними із базових компонентів, що формують правову ідеологію [5, с. 92]. Запропоновані твердження дозволяють зрозуміти природу правової ідеології, яка з однієї сторони виступає як механізм втілення певних теорій, концепцій, результатів розумової діяльності в соціальну практику, а з іншої — як поле правової діяльності суб'єкта, її відображенням.

Слушним видається бачення правової ідеології як основи та умови формування правової культури і типу особистості в процесі її

соціалізації. Таке розуміння дозволило науковцям дійти висновку, що ступінь розвитку правового світогляду значною мірою визначає ступінь цивілізаційної зрілості суспільства та окремої особистості [6, с. 8]. Правовий світогляд, як правова ідеологія, виступає найбільш широкою категоріальною основою теорії держави і права, тим самим формуючи методологічну базу раціонального правового пізнання.

Саме правова ідеологія покликана сприяти усвідомленню та теоретичному обґрунтуванню світоглядних установок щодо права. А право, як регулятор системи суспільних відносин, виступає засобом управління соціальними процесами. Тому сферою життя правового буття виявляється система правових відносин, створена ідеєю права, реалізована в правових нормах, юридичному знанні, правовій культурі. В цьому аспекті правова ідеологія відображає систему принципів, цінностей та ідеалів, що визначають як відношення до правової дійсності і загальне розуміння права, так і правові позиції, цільові установки і завдання діяльності особистості в світі правових реалій.

Правова ідеологія, перебуваючи у тісному зв'язку з культурою, історичним досвідом, народною свідомістю зможе ефективно функціонувати в духовній сфері суспільства, якщо враховуватиме його національні особливості.

В «ідеалі», коли ідеологія генерується з менталітету суспільства, вона може стати феноменом масової свідомості, прийнявши форму національної ідеї. З цієї позиції правова ідеологія, як потужний духовно-інформаційний ресурс, здатна зберігати або змінювати ступінь домінування ідей, поглядів, цінностей, ідеалів у суспільній свідомості, які відповідають інтересам цього суспільства.

Доволі розгорнутий та змістовний аналіз правової ідеології подає

М. П. Недюха, акцентуючи увагу на багатоаспектному характері цього поняття, яке можна розглядати як суспільне явище, правову категорію, структурний елемент правосвідомості, складову ідеологічної функції держави, теоретичну основу державної правової політики [7, с. 44]. Такий підхід до розуміння правової ідеології демонструє її взаємний

зв'язок з правовою реальністю, напрямами діяльності держави та її правовою політикою, особливості правого регулювання, ціннісні орієнтири демократичної держави.

Сучасні наукові дослідження вказують на важливість правової ідеології як пізнавального елементу, оскільки завдяки їй об'єктивуються, кристалізуються уявлення про право, державу, правові інститути як про явища соціального буття, на підставі яких визріває певний тип правового розуміння.

Застосування правової ідеології сприяє формуванню у громадян, державних та громадських інститутів власного відношення до права, осмисленню та усвідомленню правової дійсності, виробленню чітких правових критеріїв оцінки соціального життя. З таких міркувань правову ідеологію розглядають як систему пов'язаних правових ідей, теорій, поглядів, уявлень про соціальне призначення права та вирішення соціальних проблем правовими способами, виражених як юридичні поняття та категорії. До останніх науковцями віднесено справедливість, рівність, правову державу, законність, правопорядок та ін.

Справедливо наголошується на участі не лише правознавців, а й економістів, соціологів, демографів у процесі формування правової ідеології, шляхом вивчення інформації про історичний розвиток суспільства, опрацювання результатів соціологічних опитувань громадської думки та аналізу сучасного стану соціально-правової реальності [8, с. 4]. Тому надзвичайно важливим є позиціонування держави як правового інституту, що базується на верховенстві права, демократизації суспільства, правовій рівності громадян, взаємній відповідальності держави й особи. Додержання цих ключових принципів не лише формує високий рівень правосвідомості та правової культури, а й сприяє утворенню раціональної моделі суспільного устрою.

Серед сучасних дослідників правової ідеології не можемо не відзначити А. І. Луцького, який сформував власне визначення цього поняття. Так, на думку науковця, правова ідеологія виступає складовою системи правосвідомості, «...яка визначає ідейну спрямованість уявлень про досконале право, віддзеркалює чинний правопорядок». Автор вбачає у цьому понятті уявлення про

досконалу модель національної правової системи. Дослідник вважає правову ідеологію невід'ємною складовою суспільної ідеології, яка здатна впливати на формування ідеологічних засад не лише у правовій, а й політичній, економічній, соціальній, культурній сферах соціального буття [9, с. 27]. Звідси випливає, що формування довіри до курсу політичних, правових, соціально-економічних та ін. реформ є неможливим без правової ідеології, яка дозволяє визначити цілі соціального розвитку, створити юридичні механізми регулювання суспільних відносин та надати правову оцінку політико-правовій ситуації в державі. Усе це вказує на очевидний і безапеляційний зв'язок правової ідеології з реальністю, оскільки в протилежному разі, вона не могла б здійснювати свій вплив на суспільство. Адже, формуючи певні ідеали, правова ідеологія передбачає реальні зміни в політичній, правовій, соціальній, культурній та інших важливих сферах суспільного життя [10, с. 110]. З огляду на це, у практично-прикладному аспекті правова ідеологія сприяє формуванню уявлень, пропозицій, принципів і рекомендацій щодо вдосконалення правових відносин, норм й інститутів.

Слід відмітити, що кожна держава прагне впливати на суспільну правосвідомість, формувати в ній систему цінностей, які б передусім виражалися у правових нормах. Правова ідеологія відіграє роль головного і активного елемента правосвідомості. Вона слугує своєрідним орієнтиром, планом дій різних державних органів. Правова ідеологія, здійснюючи вплив на правосвідомість, стимулює правомірну поведінку. В цьому контексті під правомірною поведінкою розуміється усвідомлена поведінка особи як правової істоти, тобто поведінка людини з актуалізованою правосвідомістю. Особлива цінність правової ідеології полягає в її юридичному закріпленні у законодавстві. Будь-яка правова ідеологія завжди спирається на певні ідеї, теорії, світоглядні концепції. І від того, як вони виражені у правовій ідеології та закріплені в праві залежить подальший розвиток не лише правосвідомості та правової культури суспільства, але й усієї держави. Частково правова ідеологія може трансформуватися в державну та виражатися у політиці держави. Як

правило, державна ідеологія систематично транслюється широкому колу осіб засобами масової інформації, під час різноманітних заходів і навіть через рекламу. Так, правова ідеологія виступає невід'ємним структурним елементом правосвідомості, багато в чому визначає її специфіку та природу.

Для реалізації потенціалу правової ідеології як юридичного явища, необхідне відображення чітких правових ідей у принципах, правових конструкціях, нормах права та їхнє втілення у діяльність механізму держави та базові інститути громадянського суспільства. Ключові правові ідеї повинні виражатися у всіх галузях права та правозастосовній практиці. Саме цим обумовлюється роль правової ідеології в процесі правового регулювання.

Звертаючись до наукового доробку В. Л. Толстенка, помічаємо тісний зв'язок правової ідеології та процесу правового регулювання, який відмітив науковець.

Вчений справедливо зауважив, що правова ідеологія у вигляді певної теорії, ідеї, закладає фундамент правового регулювання, що робить можливим визначення пріоритетних методів правового регулювання, закріплення правових цінностей, ідеалів, які лежать в основі розвитку суспільних відносин. У цій ситуації правова ідеологія виступає теоретичною моделлю правового регулювання [11, с. 13]. Вплив правової ідеології на процеси правового регулювання прослідковуємо як на загальнотеоретичному рівні, коли правові відносини і їхнє нормативне регулювання вимагає відповідної правової ідеології, так і на рівні конкретних правових реформ, які в процесі реалізації передбачають ідеологічні зміни на рівні правосвідомості громадян у частині їхнього сприйняття права. Саме на вдосконаленні механізму правового регулювання акцентує увагу А. С. Романова, вважаючи його одним із найважливіших шляхів формування правомірної поведінки людини в природно-правовому просторі, через ціннісне збагачення її свідомості [12, с. 23]. Додамо, що дія правової ідеології ґрунтується на її нормативності, включенні у правову систему, здатності бути регулятором правового життя особи. Вона впливає на волю і свідомість людей, але на відміну від права — регулятора

суспільних відносин, правова ідеологія впливає на індивіда різними способами, зокрема, інформаційним, адаптаційним, мотиваційним.

Дослідженням правової ідеології займався Т. Г. Андрусак, який окреслював її як відображення права — першооснови громадського життя в суспільній свідомості. Більше того, автор вважає правову свідомість суспільства та правовий порядок невід'ємними компонентами правової ідеології. Правова ідеологія, будучи особливою складовою правосвідомості, поєднує правові принципи, погляди, прагнення та вимоги суспільства [13, с. 125]. Звідси бачимо, що право виступає основним і невіддільним елементом суспільного розвитку, законним механізмом забезпечення справедливості, рівності, свободи, яке розвивається, вдосконалюється відповідно до існуючих загальнолюдських ідеалів. Крім того, право, будучи ідеологічним явищем, здійснює неабиякий вплив на правову ідеологію. Передусім, помічаємо вплив права, як регулятора суспільних відносин, на свідомість особи, формуючи мотиви, цілі, стимули і обмеження діяльності індивідів. Взагалі всі види свідомості пронизані правом та відчувають його дію, однак у найтіснішій взаємодії з правом перебуває правосвідомість. Тому правова ідеологія, як частина правосвідомості, є не лише джерелом права, але й об'єктом його впливу. І такий процес впливу права на правову ідеологію, на думку Ю. Б. Власової включає як об'єктивні умови, так і суб'єктивні чинники.

Об'єктивною стороною цього процесу автор вважає вплив на правову ідеологію шляхом засвоєння правової інформації в результаті практичної діяльності. З суб'єктивної сторони право впливає на правову ідеологію через правове навчання, виховання, пропаганду. Звідси випливає, що право може впливати на ідеологію як цілеспрямовано, завдяки правовому вихованню, навчанню так і опосередковано, на основі індивідуального формування правових уявлень в процесі впливу соціального середовища. Важливе значення науковець надає внутрішній та зовнішній складовій механізму дії права. Так, внутрішня ідеологічна складова механізму дії права характеризується тим, що правова ідеологія, як складова частина правосвідомості, є елементом системи механізму дії права. Зовнішній

ідеологічний аспект механізму дії права розглядається в двох напрямках. По-перше, ідеологія є частиною соціального середовища в якому діє право, і при взаємодії з політичними, економічними та ін. умовами дії права, ідеологія впливає на його спрямованість та результативність. По-друге, ідеологічні засоби входять до складу соціальних засобів механізму дії права.

Серед них важливе значення належить моральному, правовому вихованню, науковому обґрунтуванню дії права, а також прогнозуванню соціальних наслідків дії закону [14, с. 14–15]. Аналіз впливу права на правову ідеологію послужив ключем до ширшого розуміння її сутності та ролі в осмисленні права і його цінності. Висновки. Правова ідеологія, як теоретичний феномен, є одним з найбільш неоднозначно трактованих феноменів в науковій літературі. Однак, з аналізу запропонованих науковцями визначень можна дійти висновку, що правова ідеологія постає систематизованою сукупністю понять, ідей, концепцій, які виражають правову дійсність, систему правових

цінностей та певний ідеологічний механізм конструювання правового простору. Вона формує образ ціннісно-фіксованої моделі правового життя цивілізованого суспільства. Правова ідеологія виступає не тільки способом забезпечення соціально-правових інтересів, а системою поглядів, понять, теорій, що дозволяють індивіду та суспільству загалом орієнтуватися в оточуючій правовій дійсності. Специфіка її полягає не лише у синтезі накопичених знань, але й у ефективному їхньому поєднанні з метою забезпечення організації правового життя. І на завершення, реалії тогочасного світу з повною очевидністю демонструють величезну роль правової ідеології в процесі розвитку та духовного збагачення суспільства. Сьогодні правова ідеологія включає у себе не лише ідеї, погляди, теорії, концепції, духовну основу, але й закони, правові реформи, соціальні програми та інші явища правової дійсності.

Список використаних джерел:

1. Толстенко В. Л. Правова ідеологія у структурі правосвідомості: еоретикометодологічні основи аналізу. *Держава і право. Юридичні науки*. 2008. Вип. 41. С. 10–18.
2. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: «Укр. енцикл.», 2003. Т. 5: П–С. 736 с.
3. Морозова Л. А. Теория государства и права: учебник. М.: Юристъ, 2002. 517 с.
4. Общая теория права: учебник для юридических вузов / Ю. А. Дмитриев, И. Ф. Казьмин, В. В. Лазарев и др.; под общ. ред. А. С. Пиголкина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1996. 384 с.
5. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник: посібник. Львів: Край, 2007. 192 с.
6. Черненко А. К. Философия права. Новосибирск, 1997. 149 с.
7. Недюха М. П. Правова ідеологія українського суспільства: монографія. Київ: «МП Леся», 2012. 400 с.
8. Варкалець І. Д. Вплив правосвідомості на реалізацію функцій права: дис. ... д-ра філософії: 081. Приватний вищий навчальний заклад університет короля Данила. Івано-Франківськ, 2020. 244 с.
9. Луцький А. І. Правова ідеологія в системі правової свідомості. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Юриспруденція. 2014. № 8. С. 23–27.
10. Маркович Х. М. Функціональне призначення правової ідеології: теоретико-правовий аналіз. *Вісник Національного університету «Львівськ-ка політехніка»*. Серія: Юридичні науки. 2017. № 865. С. 108–115.
11. Толстенко В. Л. Проблеми впливу правової ідеології на правове регулювання і розвиток правової системи. *Держава і право. Юридичні науки*. 2008. Вип. 42. С. 11–15.
12. Романова А. С. Людина у природно-правовому просторі: інтелігібельний і сенсубельний виміри. автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.12. Нац. ун.-т «Львівська політехніка». Львів, 2016. 43 с.

13. Андрусак Т. Г. Правова ідеологія: поняття та суть. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (13–14 лютого 2003 р.). Львів, 2003. 736 с.
14. Власова Ю. Б. Взаимодействие права и идеологии в современных условиях: на материалах Российской Федерации. автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Академия управления МВД России. Москва, 2005. 28 с.

References:

1. Tolstenko V. L. Pravova ideolohiia u strukturi pravosvidomosti: teoretykometodolohichni osnovy analizu. *Derzhava i pravo. Yurydychni nauky*. 2008. Vyp. 41. S. 10–18.
2. Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. / Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) ta in. K.: «Ukr. entsykl.», 2003. T. 5: P–S. 736 s.
3. Morozova L. A. Teoriya hosudarstva y prava: uchebnyk. M.: Yuryst, 2002. 517 s.
4. Obshchaia teoriya prava: uchebnyk dlia yurydycheskykh vuzov / Yu. A. Dmytryev, Y. F. Kazmyn, V. V. Lazarev y dr.; pod obshch. red. A. S. Pyholkina. 2–e yzd., yspr. y dop. M.: Yzd–vo MHTU ym. N. Э. Baumana, 1996. 384 s.
5. Rabinovych P. M. Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy: navch. posibnyk; posibnyk. Lviv: Krai, 2007. 192 s.
6. Chernenko A. K. Fylosofiya prava. Novosybyrsk, 1997. 149 s.
7. Nediukha M. P. Pravova ideolohiia ukrainskoho suspilstva: monohrafiia. Kyiv: «MP Lesia», 2012. 400 s.
8. Varkalets I. D. Vplyv pravosvidomosti na realizatsiiu funktsii prava: dys. ... d-ra filosofii: 081. Pryvatnyi vyshchyi navchalnyi zaklad universytet korolia Danyla Ivano-Frankivsk, 2020. 244 s.
9. Lutskiy A. I. Pravova ideolohiia v systemi pravovoi svidomosti. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu*. Serii: Yuryspru–dentsiia. 2014. № 8. S. 23–27.
10. Markovych Kh. M. Funktsionalne pryznachennia pravovoi ideolohii: teoretyko-pravovyi analiz. *Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»*. Serii: Yurydychni nauky. 2017. № 865. S. 108–115.
11. Tolstenko V. L. Problemy vplyvu pravovoi ideolohii na pravove rehuliuвання i rozvytok pravovoi systemy. *Derzhava i pravo. Yurydychni nauky*. 2008. Vyp. 42. S. 11–15.
12. Romanova A. S. Liudyna u pryrodno-pravovomu prostori: intelihibelnyi i sensybelnyi vymiry. avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk : 12.00.12. Nats. un.-t «Lvivska politekhnika». Lviv, 2016. 43 s.
13. Andrusiak T. H. Pravova ideolohiia: poniattia ta sut. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy IKh rehionalnoi nauково-praktychnoi konferentsii (13–14 liutoho 2003 r.). Lviv, 2003. 736 s.
14. Vlasova Iu. B. Vzaymodeistvye prava y ydeolohyy v sovremennykh uslovyakh: na materyalakh Rossyiskoi Federatsyy. avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Akademyia upravleniya MVD Rossyy. Moskva, 2005. 28 s.